

CAUZE ȘI FORME ALE MOBBINGULUI LA ADOLESCENȚI

DOI:10.5281/zenodo.4091535
CZU: 316.624-053.6

Doctorand Ovidiu-Laurențiu BICAN
ORCID iD: 0000-0003-1275-9148
Universitatea Liberă Internațională din Moldova

CAUSES AND FORMS OF MOBBING AMONG ADOLESCENTS

Abstract. *The article reflects the investigation of the social causes of mobbing in the group of adolescents aged between 15 and 16, with the objective of finding out the frequency with which conflicts and violent situations occur in the respondents' schools; researching mobbing phenomenon and the ways in which it appears; investigating how mobbing influences student's development; finding out the opinion of the students on who can solve the conflicts appeared in school environment; investigating the confidence that respondent students give parents when it comes to violent conflicts in the school environment or mobbing. The applicative value of the ones presented in this article was the creation of a multidimensional questionnaire in order to identify the causes of the mobbing phenomenon in school environment.*

Keywords: *conflict, school environment, student, school mediator, family, teacher, violence, psychological violence, exclusion, humiliation, school mobbing.*

Rezumat. *Articolul reflectă investigarea cauzelor sociale ale mobbingului în grupul de adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani, având ca obiective aflarea frecvenței conflictelor și situațiilor de violență în școlile respondenților; cercetarea fenomenului de mobbing și modurile în care acesta apare, cum influențează dezvoltarea elevilor. Aducem în atenție publică și opiniile adolescenților în ceea ce privește înlăturarea confruntărilor. Demersul științific reprezintă studierea încrederii pe care elevii respondenți o acordă părinților în cazuri de violență sau mobbing, apărute în mediul educațional. Valoarea aplicativă a informațiilor prezentate în articol s-a materializat prin crearea unui chestionar multidimensional, pentru identificarea cauzelor apariției fenomenului de mobbing în mediul școlar.*

Cuvinte-cheie: *conflict, mediul școlar, elev, mediator școlar, familie, cadru didactic, violență, violență psihologică, excludere, umilire, mobbing școlar.*

Introducere

Școala este instituția socială în care se realizează educația într-un mod organizat. Această instituție este un factor decisiv al formării unui individ pregătit să contribuie la dezvoltarea societății. Procesul de învățământ este cel care dă școlii rolul important în instruirea generațiilor. În contextul problemei abordate în publicația de față – mobbingul în mediul adolescentin școlar – ținem să identificăm factorii care declanșează acest fenomen negativ.

Adolescenții contemporani sunt din ce în ce mai influențați de violența și manifestările vulgare din mass-media și din rețelele sociale, acestea prezentând de cele mai multe ori agresivitatea sub un unghi atractiv, ca oportunitate de

divertisment, insuflând ideea că aceste acte deviante sunt lucruri pozitive, necesare pentru generația tânără. Injuriile, insultele și țipetele au devenit uzuale în rândul adolescenților contemporani, atât în mediul școlar cât și în afara acestuia. Astfel, întâlnim actualmente în mediul școlar adolescent fenomenul negativ, definit în literatura de specialitate cu noțiunea de „mobbing” [4].

H. Leymann a definit mobbingul ca fiind „violența psihologică” sau „teroarea psihologică”, aplicată de una sau mai multe persoane altei sau altor persoane într-o manieră sistematică, ostilă și lipsită de etică [8]. Conform cercetătorilor E. Mikkelsen și S. Einarsen, mobbingul emoțional constituie actele negative recurente, cum ar fi toate tipurile de maltratare, acuzații, insinuări și bârfe [10].

Mobbingul se prezintă ca o provocare considerabilă, deoarece este una dintre cauzele principale care afectează procesul de educare și formare în școală. Cazurile de mobbing pot conduce la consecințe negative atât din punctul de vedere al elevilor expuși atacurilor, cât și al școlii. Elevii expuși la mobbing pot experimenta niveluri ridicate de stres, pot deveni psihologic tensionați și avea probleme de sănătate mintală, cum ar fi comportamentele depresive. Mobbingul are consecințe negative și pentru integrarea în grupul școlar al elevilor [6].

Cu toate acestea, nivelurile de manifestare a comportamentelor de mobbing și de expunere a elevilor la acestea diferă. În timp ce unii sunt mai expuși la mobbing, alții sunt implicați mai puțin în astfel de cazuri [11]. Aceasta se datorează unui șir de factori. Mobbingul se manifestă din cauza unor factori legați de personalitatea elevului, de calitatea relațiilor în cadrul școlii dar și de influențele mediului ambiant. Oricare ar fi factorii, mobbingul devine o cauză a diminuării sau chiar lipsei motivației școlare, soldate cu rezultate la studii joase, absenteism sau chiar părăsirea școlii, abilități sociale și emoționale inadecvate etc.

Mobbingul se prezintă ca o formă a comportamentului deviant. În literatura de specialitate factorii comportamentului mobbing sunt insuficient cercetați. Majoritatea studiilor atestă, însă, sporirea îngrijorătoare a violenței juvenile, comisă de subiecți între 10 și 18 ani [1]. În ceea ce privește mediul în care are loc violența împotriva copiilor și adolescenților, școala apare ca un spațiu care nu a fost încă explorat pe deplin, în special în ceea ce privește comportamentul agresiv dintre elevi. Violența la școală este o problemă socială severă și complexă și, probabil, cea mai frecventă și vizibilă problemă legată de delincvența juvenilă [9].

Comportamentul violent al adolescenților rezultă din interacțiunea dintre dezvoltarea individuală și contextele sociale precum familia, școala și comunitatea. Lumea din afara școlii este reprodusă în cadrul școlii, transformând acest loc sigur, care de obicei este modulată de disciplină, prietenie și cooperare, într-un loc în care se manifestă violența, suferința și frica. Multe dintre situațiile marcate de agresivitate depind de factori externi și intervențiile posibile pot depăși capacitatea și responsabilitatea școlii

și a angajaților acesteia. Totuși, un număr mare de astfel de acte violente ar putea fi rezolvate în mediul școlar [2].

Odată cu intrarea copilului într-o unitate de învățământ, etiologia devianței școlare se îmbogățește cu o serie de factori ce țin de funcționarea școlii ca instituție, socializare de acolo și de procesul educațional ca atare. În acest fel, la o serie de cauze principale în apariția comportamentului violent ce țin de personalitatea elevilor, de erori în socializarea familială se adaugă și factorul școlar. În condițiile în care acești factori acționau împreună fără a se cunoaște în mod exact căruia dintre ei îi revine prioritatea în declanșarea și menținerea devianței școlare, mulți dintre teoreticieni au apelat la un concept explicativ, dar de o mare ambiguitate – inadaptarea școlară.

Ambiguitatea rezultă în faptul că este dificil de stabilit o diferență specifică între devianța școlară și inadaptarea școlară, ceea ce îi îndreptățește pe unii autori să le considere ca fiind sinonime [3].

Cazurile de violență psihologică din partea elevilor – de mobbing – apar și drept consecință a insatisfacției acestora cu privire la materiile studiate, conținuturile acestora, materialele didactice, resursele materiale, echipamentele din laboratoare și ateliere.

Material și metodă

În baza unui studiu teoretic, am realizat o analiză la modul practic al fenomenului mobbing în liceele din județul Gorj (România), pentru a surprinde specificul violenței de tip mobbing în școală, propunând pe baza cercetărilor aplicative mijloace de diminuare a conflictelor prin intermediul campaniilor antimobbing.

Scopul acestei analize ține de investigarea cauzelor sociale ale mobbingului în grupuri de adolescenți. Dacă inițial în educația școlară predomina violența profesorului asupra elevilor, democratizarea educației a realizat o deplasare a violenței direcționată către elevi, canalizând-o invers. Totodată, mobbingul în școală este una din cele mai accentuate forme de violență psihologică împotriva copiilor, iar sensibilitatea publicului față de acest fenomen a crescut în ultimii ani.

Obiectivele analizei privind cauzele sociale ale mobbingului în grupul de adolescenți pot fi rezumate astfel: aflarea frecvenței cu care apar con-

flicte și situații în care agresivitatea își face apariția în școlile respondenților; cercetarea fenomenului de mobbing și modurile sub care acesta apare; investigarea modului în care mobbingul influențează dezvoltarea elevilor; aflarea opiniilor elevilor referitoare la persoanele care pot rezolva conflictele apărute în mediul școlar; investigarea încrederii pe care respondenții o acordă părinților în cazurile unor conflicte violente din mediul școlar sau mobbing.

Modelul de investigare experimentală a mobbingului în grupul de adolescenți a pornit de la premisa existenței a trei grupe de cauze sociale: la nivel macrosocial, mezosocial și microsocioal. Analiza la micronivel se raportează la dimensiunile personale, individuale, ca unitate a mediului social, nivelul mezo-, de medie, se concentrează asupra calității de membru al grupului social, iar cel macro- include ideologii, reprezentări, ierarhii, statusuri, culturi [7].

În cercetarea de față cauzele microsocioale includ atitudinea față de mobbing și capacitatea de a opune rezistență la acesta, corelate cu autoaprecierea, capacitatea de adaptare socială și manifestările agresive individuale. Cauzele mezosocioale – practicile familiale și cele din mediul școlar – prezintă apartenența la două grupuri sociale de bază, ale căror membri sunt adolescenții: familia (*grup primar*) și comunitatea școlară (*grup secundar*). Cauzele macrosocioale se

referă la mediul de trai (rural și urban), nivelul bunăstării economice, apartenența la gen, ce conferă anumite statusuri și cultivă diverse ideologii și reprezentări asupra fenomenului de mobbing.

Cauzele sociale ale mobbingului impulsionează manifestarea în diferite forme ale indivizilor: ca mobbing comportamental, social, emoțional, educațional, dar și a intensității acestuia, măsurate prin nivele ale victimizării.

Aceste dimensiuni – cauzele sociale, formele și intensitatea mobbingului în grupul de adolescenți au constituit modelul variabilelor experimentale, coerența și congruența dintre rezultatele verificate statistic susțin valența diagnostică a acestui model (*Figura 1*).

Scopul demersului de constatare rezidă în investigarea cauzelor sociale ale mobbingului în grupul de adolescenți și a impactului conjugat al manifestării lor la diverse nivele – microsocioal, mezosocioal și macrosocioal – asupra formelor și intensității fenomenului.

În vederea realizării scopului științific propus, ne-am propus investigarea următoarelor obiective:

- evaluarea dimensiunii fenomenului mobbing la adolescenți (analiza dimensională a fenomenului), a intensității acestuia în grupul de adolescenți și a formelor lui specifice;
- evidențierea rolului factorilor mezo- și macrosocioali asupra manifestării mobbingului.

Figura 1. Modelul conceptualizării variabilelor experimentale: cauze sociale și forme de manifestare a mobbingului în grupul de adolescenți (cf. autorului)

Metodele și instrumentele utilizate în cercetare au fost condiționate de variabilele menționate pe parcurs. Metodele folosite au fost: convorbirea, ancheta pe bază de chestionar, chestionarul-test, metoda proiectivă, scalele de evaluare/autoevaluare.

În cadrul cercetării de constatare ne-am propus să creăm un *model de abordare a fenomenului mobbing* și să analizăm rezultatele care, deși nu sunt reprezentative pentru întreaga populație școlară, fiind colectate de la subiecți de o anumită vârstă – între 15-17 ani, cu o anumită apartenență etnico-culturală – română, prezintă un rol predictiv asupra identificării cauzelor comportamentelor de tip mobbing, rezultatele putând fi utilizate în realizarea unor programe de prevenție eficiente în mediul școlar.

Rezultatele cercetării experimentale

Analiza rezultatelor a debutat cu un studiu cantitativ și calitativ al informației livrate de ancheta pe bază de chestionar. Chiar dacă cercetarea are ca obiectiv principal descrierea fenomenului de mobbing în grupul de adolescenți – a cauzelor sociale, formelor și intensității manifestării acestuia, în demersul nostru am decis să includem o serie de itemi referitori la situația familială a fiecărui respondent (tipul gospodăriei, dimensiunea acesteia, acoperirea necesităților de consum etc.), calitatea mediului familial, opinii cu privire la educația adolescenților, practici parentale.

Motivația acestui fapt ține de necesitatea analizei mobbingului și a cauzelor acestui fenomen negativ în relație cu un număr cât mai mare de cauze și factori ce contribuie/afectează traseul de viață/socializarea adolescenților.

Chestionarul a urmărit scopul identificării cunoștințelor celor implicați despre mobbing. Întrebați dacă au auzit de termenul „mobbing”, 48% dintre elevi răspund afirmativ, în timp ce 52% spun că nu au auzit/nu cunosc termenul. Dintre cei care afirmă că au auzit, 35% au aflat acest lucru pe internet, 30% – la televizor, 24% – la lecția de engleză, iar 13% – la ora de dirigenție. Referindu-se la ce înțeleg prin mobbing, majoritatea celor care au auzit de termen spun că este o formă de agresiune, psihică sau verbală (25%), de batjocură sau umilire (14%) sau de hartuire (13%). Raportat la genul respondenților, observăm că 51% dintre fete afirmă că au auzit de mobbing, comparativ cu 44% dintre băieți.

Diferența este semnificativă statistic: ($\chi^2(1) = 4,98, p < 0,05$). Conformul rezultatelor, termenul este mai cunoscut în mediul urban, 51% dintre elevi au răspuns afirmativ la întrebarea dacă au auzit de cuvântul „mobbing”, comparativ cu 43% dintre respondenții din rural. De asemenea, diferența este semnificativă statistic – ($\chi^2(1) = 5,30, p < 0,05$).

Întrebați despre impactul mobbingului asupra victimelor, elevii păreau conștienți de consecințe, prin următoarele răspunsuri: reduce sentimentele de auto-valoare, izolează persoana, ar putea duce la depresie și chiar la suicid. Adolescenții susțin că orice persoană care este diferită decât altele poate deveni o țintă a mobbingului, cum ar fi: cei cu un aspect diferit (aspectul fizic a fost subliniat ca unul dintre cele mai comune motive pentru mobbing), se comportă diferit față de majoritatea, cum ar fi elevul care este foarte timid, care învață mai bine sau are un handicap, sau cel cu nevoi educaționale speciale, nou venitul în grup, cel dintr-un mediu socioeconomic dezavantajat, inclusiv în cazul în care provine din mediul rural sau dintr-o familie de romi etc.

Potrivit elevilor, cei care hărțuiesc un alt elev doresc să impresioneze pe alții, pentru a arăta „cât sunt ei de tari” și uneori chiar reușesc (alți elevi se tem de ei, pentru că sunt bine cunoscuți), alteori nu primesc atenția dorită. Unii respondenți au asociat agresiunea fizică cu „supraviețuirea celui mai adaptat” care, astfel, îl face pe agresor mai puternic. Elevii au subliniat că uneori aceeași persoană într-un grup agresor poate fi ușor victimă într-un alt grup.

Conform opiniilor enunțate, cea mai frecventă reacție a adolescenților martori ai mobbingului nu este să intervină, ci să urmărească pasiv. Agresiunea psihică este tratată ca un spectacol care „poate fi uneori chiar distractiv”. Participanții la cercetare au oferit următoarea explicație pentru acest comportament: adolescenții care asistă doresc „să stea departe de necazuri” (ei nu doresc să fie hărțuiți), nu cer ajutorul unui adult, pentru a nu fi considerați slabi sau pur și simplu pentru că ei simt că în cazul în care susțin agresorul, au mai multă putere. Hărțuirea este mai frecventă la elevii mai mari și cel mai frecvent comportament, în cazul în care cineva a început mobbingul, este acela că ceilalți se vor alătura pentru a ridiculiza victima.

Când am întrebat despre agresivitate în general, elevii au avut tendința de a vorbi despre violența fizică, percepută ca fiind mai blândă decât celelalte forme ale acesteia. Pe de altă parte, atunci când au fost sprijiniți în explorarea comportamentului de mobbing, opinia lor a fost ușor diferită: ei au spus că toate formele de agresiune sunt severe, dar umilirea este una dintre cele mai grave.

O constatare interesantă în urma discuției cu adolescenții este că mobbingul apare mai frecvent atunci, când elevii au de-a face cu noi situații sociale (cum ar fi în primul an de liceu, atunci când un nou elev este transferat în clasa lor etc.). Cu alte cuvinte, este intrarea adolescenților într-un nou grup care aduce vulnerabilitate suplimentară.

Analizând prezența mobbingului în grupul de adolescenți la nivelul întregului eșantion de elevi, observăm că scorul mediu este de 29,4, fapt ce subliniază raportarea de către respondenți a unui număr rar de cazuri de mobbing. Scorul minim este egal cu 13 (semnifică lipsa mobbingului), iar maxim cu 63 – indică la cazurile frecvente întâlnite de adolescenți. Doar 12 respondenți (4,6%) au menționat că cunosc cazuri frecvente de mobbing, iar 73 respondenți (27,8%) au indicat lipsa fenomenului de mobbing în mediul lor obișnuit. Marea parte a elevilor (177 – 67,6%) vorbesc despre prezența rară a acestui fenomen.

Nimeni n-a manifestat indiferență sau refuz de a vorbi despre mobbingul din grupul școlar. Nu se atestă diferențe statistice semnificative pentru subiecții de gen feminin sau masculin, locuitori ai mediului rural și urban. Nivelul bunăstării familiilor adolescenților s-a dovedit a fi o cauză importantă în aprecierea prezenței mobbingului în grupul de elevi. Dacă adolescenții cu un nivel al bunăstării economice scăzut atestă această prezență ca destul de înaltă ($M=42,4$), apoi cei cu nivel mediu menționează cazuri rare ($M=29,0$), iar cu nivel înalt – lipsa fenomenului ($M=25,6$).

Am supus analizei statistice și datele rezultate din aplicarea scalei care măsoară prezența riscului victimizării în grupul de adolescenți. La nivelul întregului eșantion de elevi identificăm un scor mediu de 37,8, fapt ce ilustrează aprecierile medii ale riscului victimizării. Scorul minim este egal cu 20 (semnifică opiniile despre lipsa acestui risc), iar maxim cu 66 – indică riscuri sporite provocate de mobbing în grupul de adolescenți. Doar 17 respondenți (6,5%) au manifestat îngrijorare

înaltă în raport cu mobbingul și riscul de a fi victimizat, iar 23 (8,8%) au indicat lipsa unor asemenea riscuri. Marea parte a elevilor (222 – 84,7%) le apreciază ca moderate. Nimeni nu a manifestat indiferență sau refuz de a vorbi despre riscurile pe care le prezintă mobbingul din grupul școlar. Deși adolescenții cu un nivel al bunăstării economice scăzut atestă riscul victimizării mai înalt ($M=39,4$) decât cei cu nivel mediu ($M=37,7$) și cu nivel înalt ($M=37,3$), compararea statistică nu a identificat diferențe semnificative ($p>0,1$).

Am analizat statistic datele rezultate din aplicarea scalei care măsoară rezistența la mobbing în grupul de adolescenți. La nivelul întregului eșantion de elevi identificăm un scor mediu de 30,19, fapt ce ilustrează capacitățile medii de rezistență la mobbing ale adolescenților. Scorul minim este 16 (arată o capacitatea înaltă de a opune rezistență la mobbing), iar maxim este 42, care indică o capacitate scăzută de a opune rezistență la mobbing. Doar 35 respondenți (13,4%) au manifestat capacitatea de a opune rezistență la mobbing, iar 227 (86,7%) au indicat o rezistență scăzută la mobbing.

Numărul mic de adolescenți care dispun de resurse interne și externe de rezistență la mobbing prezintă o situație îngrijorătoare. În conformitate cu conținutul scalei, se presupune că adolescenții încearcă mai frecvent să-și soluționeze problemele relaționale distructive fără a implica adulții (părinți, rude apropiate, cadre didactice ori chiar specialiști în domeniul ordinii publice). Rezultă că neîncrederea în adulții din mediul apropiat și în capacitatea lor de a-i ajuta se soldează cu capacitatea joasă de rezistență la mobbing. În compararea mediilor elevilor locuitori ai mediului rural ($M=29,2$) și urban ($M=31,2$) se înregistrează diferențe semnificative: $t=2,145$ la $p<0,05$.

Rezultatele sugerează că relațiile dintre adulți-adolescenți din mediul rural mai păstrează anumite conotații patriarhale, prin care implicarea primilor în rezolvarea situațiilor dificile ale adolescenților sporește capacitatea de rezistență la mobbing. Calculele statistice ilustrează și un alt moment neașteptat, adolescenții cu un nivel al bunăstării economice scăzut atestă rezistența la mobbing mai înaltă ($M=28,9$) decât cei cu nivel mediu ($M=30,1$) și cei cu nivel înalt al bunăstării economice ($M=31,7$). Compararea statistică nu a identificat diferențe semnificative ($p<0,1$), însă tendința merită o analiză mai detaliată.

Persecuția „diferenței”

Atitudinile adolescenților față de mobbing constituie o preocupare aparte a specialiștilor contemporani. În cercetarea de față am intenționat să identificăm caracterul social al atitudinilor. Ar părea că în relația marcată de mobbing în cele mai frecvente cazuri sunt implicate două persoane: abuzatorul și victima. Și totuși, deși grupul de adolescenți nu este în ansamblu implicat în mod direct în episodul de mobbing, prin atitudinea de non-implicare și indiferență devine un „coautor” al acestuia. Grupul de adolescenți prin anumite particularități specifice vârstei, precum respectarea strictă a normelor de grup, tendința spre coeziune și relaționare organizată riguros în conformitate cu ierarhia stabilită, acestea frecvent ascunse adulților, devine un mediu care promovează persecuția „diferenței” [5].

Rolul și implicarea grupului de adolescenți în mobbing pot fi descrise pe un continuum bidimensional: atitudine (pozitivă, negativă, neutră sau indiferentă) și comportament (implicat sau neimplicat). Din aceste considerente am utilizat chestionarul de evaluare a atitudinilor față de mobbing, care măsoară atitudinea față de violență de la inacceptare (atitudine negativă), până la acceptare și susținere (atitudine pozitivă). La nivelul întregului eșantion de elevi identificăm un scor mediu de 24,1, fapt ce ilustrează atitudinea de acceptare parțială a mobbingului.

Scorul minim este 12 (atestă prezența unor adolescenți care împărtășesc o atitudine negativă față de acest tip de violență școlară), iar maxim este 54 – atitudine de susținere și promovare a fenomenului mobbingului. Doar 26 respondenți (9,9%) au manifestat atitudini negative față de mobbing, 186 (70,8%) se prezintă ca fiind „coautori” ai mobbingului în grupul de adolescenți, prin poziția lor de acceptare și de spectatori pasiv, iar 50 (19,3%) apreciază pozitiv fenomenul, respectiv sunt cei care-l promovează prin comportamente violente în raport cu alții.

Atitudinile față de mobbing sunt influențate de nivelul bunăstării economice: cei cu nivel scăzut atestă atitudini față de mobbing pozitive, susțin acest fenomen, îl promovează ($M=35,7$), fiind înregistrată o diferență semnificativă statistic de atitudinile celor cu nivel mediu ($M=23,6$), care se plasează pe poziția spectatorului pasiv, neimplicat, dar apreciind pozitiv violența și celor cu nivel

înalt al bunăstării economice ($M=22,7$). Compararea statistică a identificat diferențe statistic semnificative între atitudinile adolescenților cu un nivel scăzut al bunăstării economice și ale celor cu nivele mediu și înalt ($p<0,001$).

Am prelucrat statistic și rezultatele acumulate la cele două scale, care ilustrează relația adolescenților cu familia și grupul de adolescenți, influența practicilor familiale și integrarea în mediul școlar, variabile pe care le-am atribuit nivelului mezosocial al posibilelor cauze ale mobbingului în grupul de elevi. La nivelul întregului eșantion de elevi, identificăm un scor mediu de 30,4, prin care se atestă o situație favorabilă, cu oferire de autonomie și încredere. Scorul minim este 17 (atestă prezența unei atmosfere de hipertutelă și limitare a autonomiei adolescenților), iar maxim este 56 – de neglijare și indiferență față de elev.

Doar 38 respondenți (14,5%) sunt educați în condiții de hipertutelă și control excesiv, 160 (61,1%) se bucură de autonomie și încredere din partea familiei, iar 64 (24,4%) confruntă situația de indiferență din partea părinților, o oarecare neglijare de către familie. Practicile familiale negative sunt condiționate, după cum am identificat în analiza rezultatelor sondajului, de migrația de muncă a părinților, distorsionarea structurii familiale prin divorț, separarea, decesul unuia dintre soți, lipsa de comunicare eficientă și de suport oferit adolescenților, dar și grija excesivă față de asigurarea materială, cu ignorarea obligațiilor parentale.

Rezultatele analizei relațiilor adolescenților cu mediul școlar prezintă un scor mediu de 23,0, prin care se atestă o situație favorabilă. Scorul minim este 10 (atestă prezența adolescenților cu dificultăți de adaptare la solicitările cadrelor didactice), iar maxim este 34 – caracterizați de incapacitatea de adaptare la mediul școlar. 50 de respondenți (19,1%) nu fac față pe deplin solicitărilor cadrelor didactice, 167 (63,7%) sunt bine adaptați la mediul școlar, iar 45 (17,2%) confruntă dificultăți de integrare.

Pentru definirea cauzelor macro- și mezosociale ale mobbingului în grupul de adolescenți am recurs la un alt calcul statistic: corelarea variabilelor care definesc mobbingul (*atitudinile față de fenomen, prezența lui în mediul adolescentin și a riscului de victimizare, capacitatea de rezistență la tentativele de mobbing*), cu cele care se referă la

cauzalitatea macrosocială, apartenență la categorii sociale mari (*gen, mediu de locuire, nivel al bunăstării economice și mezosociale*), apartenența la grupurile de bază (*familie și grup școlar*).

Rezultatele corelării statistice (Pearson) dintre apartenențele sociale și manifestarea fenomenului mobbingului în grupul de adolescenți au identificat următoarele (Tabelul 1):

- un raport de interdependență strânsă între bunăstarea economică a familiei și atestarea prezentei mobbingului în grupul de adolescenți ($p < 0,001$), care ilustrează faptul că situația economică dificilă a familiei relaționează cu confruntarea adolescentului a violenței în școală, fie în calitate de abuzator, sau de victimă;
- relația strânsă între același nivel jos al bunăstării economice cu atitudinile pozitive, de acceptare a mobbingului în grupul de adolescenți ($p < 0,001$);
- raportul dintre mediul de locuire rural cu capacitatea înaltă de rezistență la mobbing ($p = 0,033$).

Apartenența de gen nu se prezintă ca o condiție a mobbingului în grupul de adolescenți. Bunăstarea economică nu asigură capacitate diferită de rezistență la mobbing și manifestări cu intensitate diferită a riscului victimizării. Mediul de locuire nu este o cauză a prezenței/absenței mobbingului, riscului victimizării și atitudinilor față de acest fenomen. Rezultă că în calitate de cauze macrosociale se afirmă mediul de locuire și bunăstarea eco-

nomică a familiei de origine, prima jucând un rol pozitiv pentru elevii din mediul rural, care dețin o capacitate mai înaltă de confruntare a atacurilor violente ale semenilor; a doua condiționând, prin situația precară materială a familiei, implicarea în mobbing.

Rezultatele corelării statistice (Pearson) dintre calitatea relației cu grupul de apartenență – familial și școlar și manifestarea fenomenului mobbingului în mediul adolescenților au identificat (Tabelul 2):

- prezența raportului negativ dintre practicile familiale și atestarea mobbingului de către adolescenți ($p = 0,05$), prin care se atestă că situația nefavorabilă a adolescentului în familie condiționează nerecunoașterea, ignorarea relațiilor agresive în mediu semenilor;
- corelația pozitivă între practicile familiale, pe de-o parte, riscul de victimizare și capacitatea de a opune rezistență la mobbing, care ilustrează vulnerabilitatea adolescenților din mediu familial caracterizat de indiferență a părinților; lipsă a efortului educațional, neglijare a preocupărilor și problemelor adolescenților.

Calitatea relațiilor cu colegii și a integrării adolescentului în mediul școlar nu corelează cu mobbingul. Astfel, drept cauză mezosocială a mobbingului în grupul de adolescenți se prezintă practicile familiale nefavorabile, caracterizate de neglijarea și indiferența față de adolescenți a părinților.

Tabelul 1. Corelarea statistică (Pearson) dintre apartenențele sociale și manifestarea fenomenului mobbingului în grupul de adolescenți

		Bunăstarea economică	Mediul de locuire	Genul
Prezența mobbingului	Pearson Correlation	-0,295**	-0,030	-0,109
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,634	0,078
	N	262	262	262
Atitudinea față de mobbing	Pearson Correlation	-0,243**	-0,086	0,057
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,163	0,360
	N	262	262	262
Rezistența la mobbing	Pearson Correlation	0,074	0,132*	0,076
	Sig. (2-tailed)	0,234	0,033	0,222
	N	262	262	262
Victimizarea de mobbing	Pearson Correlation	-0,041	0,119	-0,044
	Sig. (2-tailed)	0,511	0,055	0,475
	N	262	262	262

Tabelul 2. Corelarea statistică (Pearson) dintre calitatea cu grupul de apartenență – familial și școlar, și manifestarea fenomenului mobbingului în mediul adolescenților

		Practicile familiale	Mediul școlar
Prezența mobbingului	Pearson Correlation	-0,120	0,065
	Sig. (2-tailed)	0,053	0,297
	N	262	262
Atitudinea față de mobbing	Pearson Correlation	-0,091	0,096
	Sig. (2-tailed)	0,140	0,122
	N	262	262
Rezistența la mobbing	Pearson Correlation	0,783**	-0,009
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,888
	N	262	262
Victimizarea de mobbing	Pearson Correlation	0,443**	-0,033
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,597
	N	262	262

Concluzii

Acestea au fost rezultatele primului bloc de întrebări din ancheta pe bază de chestionar. Sursele favorizante ale agresivității în școală sunt de regulă factori exteriori școlii: mediul familial, mediul social și factori ce țin de personalitatea individului. Prevenirea violenței școlare este un fenomen complex, întrucât trebuie avuți în vedere toți factorii (sociali, școlari, familiali, de personalitate) ce pot determina comportamentul violent.

Numeroase studii au confirmat accentuarea comportamentelor agresive ale copiilor care au urmărit emisiuni cu conținut violent. Mai grav este faptul că, în perioada adolescenței și a preadolescenței, comportamentul agresiv este perceput inadecvat. Totuși, nu toți copiii reacționează în același fel, aici intervenind și educația

primită de la părinții lor. Cei mai vulnerabili sunt copiii cu vârste sub 10 ani, care nu sunt conșienți de faptele lor și care prind din zbor lucruri noi și captivante, iar cei mai puțin vulnerabili sunt totuși adolescenții, care au o oarecare noțiune despre limita dintre bine și rău.

În societatea românească, tot mai frecvent, se atestă lipsa supravegherii copiilor, întrucât un număr tot mai mare de părinți pleacă la muncă în străinătate. Absenței autorității paterne, o protecție de care au nevoie copiii, i se adaugă și faptul că mulți dintre părinți cred că o pot compensa prin sume de bani considerabile. Lipsit de supraveghere, de constrângeri, dispunând de surse financiare importante, copilul, adolescentul ușor devine dependent de alcool, droguri și provoacă violență.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. American Medical Association. Commission for the prevention of youth violence. *Youth and violence*. [accesat 20.04. 2019]. Disponibil: www.ama-assn.org/ama/upload/mm/386/fullreport.pdf
2. Bican O. L., Nițulescu A.A. Viața cotidiană naște violență. In: Simpozionul național *Exemple de bună practică în prevenirea și combaterea violenței din mediul școlar*. Craiova: Editura „Else” 2014, pp. 84-86.
3. Bican O. L. Riscurile violenței în școli și în afara lor. In: Simpozionul național *Exemple de bună practică în prevenirea și combaterea violenței din mediul școlar*. Craiova: Editura „Else”, 2015, pp. 180-183.
4. Bican O. L., Rusnac S. Fenomenul de mobbing în unitățile de învățământ. In: *Preocupări contemporane ale științelor socioumane*.

- Ed. a 6-a – *Mentalități ale societății în transformare*. Materialele Conferinței Internaționale. Chișinău: S.n. (Tipogr. „Biotehdesign”), 2016, pp. 411-414.
5. Carrera M.V., DePalma R., Lameiras M. Toward a more comprehensive understanding of bullying. In: *School settings. Educational Psychology Review*, 2011, No. 23, pp. 479-499.
 6. Chen J.K., Wei H.S. The Impact of School Violence on Self-Esteem and Depression Among Taiwanese Junior High School Students. In: *Social Indicators Research*, 2011, No. 100, pp. 479-498.
 7. Jaspal R., Carriere K., Moghaddam F.M. *Bridging Micro, Meso, and Macro Processes in Social Psychology*. [citată 23.02.2018]. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/301244832_Bridging_Micro_Meso_and_Macro_Processes_in_Social_Psychology
 8. Leymann H. The silencing of a skilled technician. In: *Working Environment*, 1984, No. 4, pp. 236-238.
 9. Marcolino E.D.C., Cavalcanti A.L., Padiha W.W.N. et al. Bullying: prevalence and factors associated with victimization and aggression in the school quotidian. In: *Texto and Contexto – Enfermagem*, 2018, vol. 27. [citată 20.04.2019]. Disponibil: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-07072018000100304&script=sci_arttext&tlng=en
 10. Mikkelsen E.G., Einarsen S. Relationships between exposure to bullying at work and psychological and psychosomatic health complaints: The role of state negative affectivity and generalized self-efficacy. In: *Scandinavian Journal of Psychology*, 2002, No. 43, pp. 397-405.
 11. Salin D. Prevalence and forms of bullying among business professionals: A comparison of two different strategies for measuring bullying. In: *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 2001, No. 10, pp. 425-441.